

Влияние структуры и концентрации собственности на рыночную капитализацию российских компаний

Тимохина Анастасия Викторовна, аспирант
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)

Ключевые слова: акционерный капитал, детерминанты акционерного капитала, структура собственности, концентрация собственности, рыночная капитализация

В условиях глобального мира наблюдается значительный рост уровня конкуренции на мировом рынке за капитал инвесторов со стороны компаний, вследствие чего повышается необходимость максимизации их стоимости и повышения отдачи на вложенный капитал. Данные факторы способствовали раскрытию показателей эффективности деятельности компаний с точки зрения инвестирования и акционирования. Современный менеджмент, как и владельцы, решают вопросы развития, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности своих компаний.

С целью решения перечисленных задач необходимо быстро находить верные ответы на вопросы успешности ведения бизнеса, целесообразности расширения производства, направлений модернизации, оценки акций компаний фондовым рынком, резервов повышения стоимости акций. Наиболее точным критерием, отражающим принятие руководством правильных решений, в данных сферах решений менеджеров является увеличение стоимости компании для ее собственников и акционеров.

Существование прямой связи между рыночной стоимостью компании, ее успешным развитием и ростом прибыли позволяет разрабатывать рекомендации по увеличению рыночной капитализации и формировать эффективную стратегию по управлению рыночной стоимостью компании, соблюдение которой обеспечивает компании успешное развитие. Следовательно, для российских экономистов, менеджеров и руководителей оценка и управление рыночной капитализацией компании обладают неоспоримой актуальностью.

Несмотря на обширное освещение в научной литературе проблем максимизации стоимости компаний, научный поиск в этом направлении продолжается, также остроту проблемы подчеркивает малая изученность влияния изменений в структуре собственности компании, которая может выражаться в увеличении количества собственников, вхождении государства в акционерный капитал компании или же, наоборот, продаже государственного пакета. Следовательно, лучшие решения еще не определены, наблюдается очевидный пробел в качественных выводах. Поэтому, в последнее время интерес к изучению проблемы максимизации стоимости компаний существенно вырос.

Необходимость исследования анализа структуры и концентрации собственности обладает особым значением в условиях развивающихся рынков капитала (в том числе стран с переходной экономикой). Данный факт связан с тем, что традиционно анализи-

руемый агентский конфликт интересов «собственник – менеджер» в условиях развивающегося рынка, с высокой концентрацией собственности часто модифицируется в конфликт «собственник – инсайдер» – «собственник – аутсайдер».

В современной литературе выделяется большое число структурных характеристик компаний, которые служат инструментами воздействия на эффективность ее деятельности. Среди таких характеристик можно выделить и акционерный капитал (собственность), формирующий фундамент контроля над компаниями. При изучении собственности как экзогенного фактора, который в той или иной степени может влиять на рыночную капитализацию компаний, принято выделять две характеристики: идентичность собственника (структура) и концентрация собственности.

Под структурой собственности компании в общем виде понимают совокупность пропорций и отношений между всеми участниками, владеющими долей в акционерном капитале компании, обеспечивающей ее целостность. Это многоплановое понятие, которое можно рассматривать с разных точек зрения, характеризующих соотношение различных участников. Также структура собственности представляет собой механизм компенсации в рамках функционирования системы корпоративного управления.

Структура собственности компании представляет собой систему взаимоотношений юридических и физических лиц, имеющих прямое и / или косвенное существенное участие в собственности компании. Также необходимо отметить, что структура собственности компании является отражением существующих взаимосвязей в компании (объектов и субъектов собственности) [4, с. 19].

Относительно идентичности собственника, который, в свою очередь, формирует структуру собственности в целом, известно, что различные типы собственников (инсайдеры или аутсайдеры) преследуют разные цели, обладают разными функциями, а также оперируют разными временными горизонтами инвестирования и планирования. Из теории агентского поведения нам известно, что цели, преследуемые инсайдерами, могут в значительной мере различаться с целями аутсайдеров, например: основатели бизнеса очень насторожено могут относиться к вхождению в акционерный капитал компании хедж-фондов и фондов прямых инвестиций. В первую очередь, такое неоднозначное поведение инсайдеров может быть связано с возможным существенным расхождением временных периодов получения выгод.

Отсюда следует, что в зависимости от идентичности собственника, поведение и перформанс компаний может различаться.

Другой ключевой характеристикой собственности является ее концентрация. Под концентрацией собственности понимается не только специфика управления внутри отдельно взятой компании, но также и распределение долей собственности между инвесторами разного типа: инсайдерами (например: менеджеры и совет директоров) и аутсайдерами (например: государство и институциональные инвесторы). Как показывают проводимые исследования, ее влияние на рыночную капитализацию компаний неоднозначно.

Первые шаги по изучению проблемы «степени концентрации акционерной собственности» были сделаны такими авторами, как А. Берли и Г. Минз, которые сформулировали свой имеющий известность тезис: «отделение собственности от контроля» современных публичных корпораций [5, с. 54]. На основании исследования, реализованного Берли и Минзом, небольшим акционерам невозможно наладить реализацию эффективного контроля за деятельностью руководства. При этом, сконцентрировав основную часть акций, под руководством одного акционера либо узкого круга владельцев, возможно, максимально дисциплинировать их деятельность. Данный факт доказан эмпирическими исследованиями о значимых различиях результатов деятельности компаний с распыленной и высококонцентрированной структурой собственности, которые подтверждают, что при более высоком уровне концентрации акционерного капитала, повышается уровень эффективности контроля собственников; при повышении уровня жесткости контроля, результативность хозяйственной деятельности компаний возрастает.

В современной литературе нет четкой классификации относительно концентрации собственности, поэтому для оценки концентрации собственности воспользуемся классификацией, предложенной – Долгопятовой Т.Г., которая заключается в распределении компаний по группам [2, с. 85].

— Группа компаний, обладающих высокой степенью концентрации, характеризуется наличием собственника (группой собственников), которые владеют минимум 50% акциями (паями) общества;

— Группа компаний, обладающих средним уровнем концентрации, характеризуется наличием крупного владельца (одного или коалиции) с блокирующим пакетом акций (паев) - от 25% до 50%;

— Группа компаний, обладающих низкой степенью концентрации, характеризуется отсутствием крупных владельцев (коалиций) (обладателя контрольного пакета акций), так и отсутствие владельцев блокирующего пакета.

При анализе потенциала создания стоимости компании в зависимости от структуры собственности возникает необходимость решения ряда вопросов:

- возможно ли нахождение оптимальной структуры собственности (размер крупного пакета акций у одного владельца, размер доли акций менеджмента компаний и членов совета директоров, присутствие институциональных инвесторов), при

которой возможна максимизация стоимости при равных условиях задействования фундаментальных факторов;

- определение изменений в структуре собственности, которые влияют на наблюдаемую рыночную стоимость компании (ее капитализацию). К примеру, воздействие на стоимость и восприятие рыночными инвесторами включение в состав собственников государства, либо его выход. От восприятия факта роста, либо снижения доли собственности менеджмента компании, может меняться биржевая цена акции. Как отреагирует рынок на продажу части пакета акций председателем Совета Директоров и т.д.

В связи с этим и возникает необходимость анализа структуры и концентрации собственности в качестве экзогенного фактора, влияющего на рыночную капитализацию компаний, что, в свою очередь, может привести к ответам на выше поставленные вопросы.

Структура собственности довольно специфична относительно страновой принадлежности и формируется под влиянием совокупности определенных факторов, таких как исторические, культурные и психологические. Относительно российской специфики, в силу различных обстоятельств до 1990 г. существовала только одна форма собственности - государственная, а по этой причине структура собственности была крайне упрощена.

В 1990 гг. сформировалась акционерная собственность, которая характеризовалась высоким уровнем концентрации. Необходимо отметить, что на тот момент, данный уровень концентрации составлял практически одинаковый для всех компаний уровень, независимо от величины компании и сферы ее деятельности, а также от открытого либо закрытого формата деятельности (АО). В середине 1990-х годов не смотря на то, что основной целью приватизации являлась формирование распыленной структуры собственности, наблюдалось ускорение темпов роста концентрации. Как результат, роль ведущего игрока системы корпоративного управления отошла к контролирующему акционеру, в большинстве случаев выполняющего роль и первого исполнительного директора.

Благодаря данным факторам, на момент окончания приватизационных процессов большинством исследователей акционерная собственность российских компаний была охарактеризована, как распыленная и инсайдерская. В течение постприватизационного периода был осуществлен процесс перераспределения акционерного капитала компаний с его передачей рядовыми работниками менеджменту, трудовыми коллективами внешним собственникам, при одновременной концентрации собственности.

Действие множества ограничений в ходе реализации прав собственности, при условии абсолютного трансформационного спада и высокого инфляционного уровня, диктующих в качестве последствий: низкая ликвидность акций, вывод активов, стимулирование акционеров к концентрации капитала в одних руках, с целью осуществления тотального контроля за компаниями и движением их финансовых

потоков. Собственниками и потенциальными инвесторами было достигнуто понимание того, что только весомый уровень владения, может обеспечить защиту их прав и обеспечить необходимый уровень контроля менеджмента, при наличии специфических институциональных рамок. Таким образом, в качестве стимула концентрации выступила недостаточность корпоративного управления.

В качестве положительного фактора высокого уровня концентрации собственности выступает возможность мажоритарным владельцем принятие участия в процессе правления компанией. Данный аспект, влечет за собой снижение размера агентских расходов и повышенную мотивацию для перспективного развития компании. Повышение степени концентрации собственности влечет за собой рост уровня прозрачности отношений, максимально адекватное раскрытие массивов информации о собственниках, пакетах акций, которые ранее формально разделялись путем оффшорного оформления, номинальных держателей, различных цепочек юридических лиц.

Кроме положительных черт высококонцентрированной структуры собственности, существует ряд негативных черт, таких как:

- Нарушение прав миноритариев, ущемление их интересов;
- Зависимость от владельца компании, его интеллектуальных и эмоциональных качеств;
- Извлечение частных выгод [3, с. 37].

Преодолевать данные последствия, возможно, только развивая деятельность совета директоров, гармонизируя интересы всех акционеров и формируя стратегию бизнеса. Необходимо формировать сбалансированный совет, составляя его из членов, обладающими различными компетенциями и опытом (с использованием независимых членов), осуществлять процедуры стратегического планирования и консультирования, усиливая ресурсный потенциал компаний и обеспечивая их устойчивое развитие. С данной точки зрения, государство выступает в качестве регулятора корпоративных отношений, оно играет роль как законодателя, так и гаранта правоприменения, и, следовательно, именно государством

Литература:

1. Авдашева С.Б., Долгопятова Т.Г., Пляйнес Х. Корпоративное управление в АО с государственным участием: российские проблемы в контексте мирового опыта. -М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. — 320 с.
2. Долгопятова Т.Г. Концентрация собственности в российской промышленности: эволюционные изменения на микроуровне // Журнал Новой экономической ассоциации. - 2010. - №8. — 46 с.
3. Долгопятова Т.Г. Концентрация собственности в российской обрабатывающей промышленности: эмпирические оценки // Известия Уральского Государственного Экономического Университета. -2016. - № 4 (66). — 39 с.
4. Капелюшников Р.И. Собственность и контроль в российской промышленности // Вопросы экономики. - 2001. -№ 12. — 35 с.
5. Berle, A., Means, G. The Modern Corporation and Private Property // Commerce Clearing House, New York. - 1932. — 790 с.

должно быть обеспечено балансовое соответствие в интересах как мажоритарных акционеров, так и миноритариев. Немалая роль в ходе принятия решений принадлежит государству, которое довольно часто выступает в роли одного из собственников, но при этом, не во всех случаях владения имеет право фактического контроля [1, с. 134].

Таким образом, в качестве ключевых выводов в рамках содержательного анализа влияния структуры и концентрации собственности на рыночную капитализацию компаний можно предложить следующее:

- Структура собственности компании представляет собой систему взаимоотношений юридических и физических лиц, имеющих прямое и / или косвенное существенное участие в акционерном капитале компании.
- Структура собственности определяется в качестве синтезированного выражения связей и отношений ее элементов с соблюдением условий целостности. Осуществляя процессы взаимодействия /взаимовлияния, взаимопроникновения/ данных элементов реализуется ход их развития и реализации на все более значительных ступенях развития.
- В целом сложно выделить в экономике оптимальные структуры собственности, которые обладают абсолютным преимуществом перед всеми остальными.
- Современная рыночная экономика предполагает многообразие форм и видов собственности. Это многообразие позволяет более эффективно использовать преимущества той или иной формы собственности и в то же время должным образом корректировать возможные отрицательные социально-экономические последствия. На основе многоаспектности отношений собственности происходит формирование новых существенных представлений о ее структуре.
- Форма собственности является сложной системой отношений, для которой свойственно обособлять данную собственность от ее личных, индивидуальных и частных форм собственности субъектов.